

**СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И
ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ**

Зарипова Н.Ф.

Магистрант 1 года обучения
Руководство образовательных учреждений

Умарова Н.Ш.

Научный руководитель:
PhD психологических наук
Университет Пучон в городе Ташкент

Nmuhsin365@gmail.com

Многочисленные наблюдения и исследования с небольшими нюансами доказывают, что здоровье человека на 15-20% зависит от наследственных факторов, еще на 15-20% - от экологической обстановки вокруг него, всего на 8-10% - от медицинского обслуживания и порядка 50-55% нашего самочувствия определяется образом жизни. Образ жизни – это питание, физические нагрузки, психологические особенности личности человека.

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) включает ряд симптомов, однако они не проявляются одновременно, существуют индивидуальные вариации, эмоциональное выгорание – это индивидуальная реакция. Головная боль, повышенное артериальное давление, бессонница, нарушение пищеварения, потеря интереса к жизни, неадекватная агрессия – неполный перечень симптомов, характеризующих течение СЭВ. Выгорание опасно тем, что оно представляет собой не эпизод, а конечный результат процесса «сгорания дотла». Основные психосоматические заболевания, которые в том числе являются результатом СЭВ –

- Гипертония
- Язвенная болезнь

- Бронхиальная астма
- Нейродермит
- Гипертиреоз
- Язвенный колит
- Ревматоидный артрит

На сегодняшний день список дополнен и значительно расширен: панические атаки, расстройства сна, депрессия, онкология, инфаркт, синдром раздраженного кишечника, сексуальные расстройства, ожирение, нервная анорексия, булимия.

Ежедневная работа с постоянной перегрузкой, желание показать отличный результат, оплата труда ниже вложенных усилий ведет к накоплению напряжения, утомляемости и истощению запаса жизненной энергии человека. Случается, что и личная жизнь не дает достаточных оснований для самоуважения и доказательства значимости. Центроостремительная сила неумолимо затягивает в круговорот выгорания. Кажется, что выхода нет.

Трудовая деятельность выступает не столько причиной, сколько поводом для возникновения стрессового состояния. Настоящие причины выгорания скрыты в личности человека: его мировоззрении и ценностях, потребностях и целях, стереотипах восприятия, закрепленных механизмах взаимодействия, особенностях адаптации к новым условиям.

СТРЕСС

Стресс — это состояние эмоционального и физического напряжения, которое возникает в определенных ситуациях, которые характеризуются как трудные и неподвластные. «Стресс», в переводе с английского, означает напряжение, сжатие, давление, подавленность. Стресс, выражаясь научным языком, это физическая, психическая, эмоциональная и химическая реакция тела на то, что пугает человека, раздражает его или угрожает ему.

Стресс – неотъемлемая часть нашей жизни. Стрессом принято называть повышенную нагрузку или состояние повышенного напряжения. Речь идет о

сразу нескольких адаптационных реакций организма, которые могут протекать в один и тот же момент. Протекание стресса зависит от многих факторов: количества стрессора, индивидуальных особенностей организма, предыдущего опыта, уровня самооценки, установок, ценностей и т.д..

В норме стресс – переживается организмом в три стадии – тревоги, напряжения (сопротивления, устойчивости) и релаксации. При таком развитии адаптивные возможности организма длительное время сохраняются на прежнем уровне (реакция тренировки) либо даже возрастают, что приводит к повышению стрессоустойчивости.

Патологическое протекание стресса, так называемый дистресс характеризуется затягиванием стадии напряжения по разным причинам и перехода её в стадию истощения, происходит сбой (срыв) адаптации.

Сильные эмоции, такие как тревога, гнев, страх, разочарование и др. испытываемые на рабочем месте, биологически целесообразны и унаследованы от эволюционных предшественников. Они готовят организм к максимальной мышечной активности. На первой стадии стресса – стадии тревоги (подготовки) в кровь вбрасываются адреналин и кортизол, которые вызывают учащение сердцебиения, повышение артериального давления, перераспределения крови от внутренних органов к сердцу и мышцам, учащение дыхания, повышения уровня глюкозы и холестерина.

Эти изменения необходимы для развития мышечной активности – бить и бежать. Но если для первобытного человека этот механизм был актуален, то для современного он чаще всего вступает в противоречие с правилами поведения в социуме. Ни бегство, ни физическое насилие не приведут к решению проблемы в рамках профессиональной деятельности. И хотя человек, сталкиваясь с негативной информацией, внутренне напрягается, готовясь к быстрым действиям, но самих действий не совершает. Физиологические изменения, произошедшие в организме, остаются неотрагированными. Со временем они

могут стать причиной хронических заболеваний. Таково противоречие биологической и социальной сторон человеческой природы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Королева Е. Г. и Щустер Э. Е. Практикующему врачу [Журнал]. - Городнен : Журнал ГрГМУ, 2007 г.. - 3 : Т. 2007.

2. Нагосоки Эмили и Нагосоки Амелия Выгорание. Новый подход к избавлению от стресса. [Книга]. - Москва : "МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР", 2020.

3. Чутко Леонид Семенович и Козина Наталия Викторовна Синдром эмоционального выгорания. Клинические и психологические аспекты. [Книга]. - Санкт-Петербург : "МЕДпресс-информ", 2013. - Т. 1 : стр. 256.

4. Рытнекова Ю.Н. Теоретический анализ синдрома эмоционального выгорания в отечественной и зарубежной литературе [Статья]. - 2013

5. Барабанова М.В. Изучение психологического содержания синдрома выгорания / М.В. Барабанова // Вестн. Моск. ун-та. Сер. "Психология" - 1995. №1.-С.54

6. Бойко В.В. Синдром "эмоционального выгорания" в профессиональном общении / В.В. Бойко. СПб.: Питер, 1999. - 105 с.